
НАУКИ О ЗЕМЛЕ

УДК 550.8:622.276.1
DOI 10.5281/zenodo.13684792

К ВОПРОСУ ОБ АНАЛИЗЕ ПРОФИЛЕЙ ПРИЕМИСТОСТИ НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ СКВАЖИН СИБИРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

ON THE ISSUE OF ANALYZING THE INTAKE PROFILES OF INJECTION WELLS OF THE SIBERIAN FIELD

ИГОЛКИНА ГАЛИНА ВАЛЕНТИНОВНА,
*доктор геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник,
ведущий научный сотрудник лаборатории скважинной геофизики,
Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича Уральского отделения РАН.*
САВЕЛЬЕВ ЛЕВ АНДРЕЕВИЧ,
Уральский государственный горный университет.

IGOLKINA GALINA VALENTINOVNA,
*Doctor of Geological and Mineralogical Sciences, Senior Researcher,
Leading Researcher of the laboratory of Borehole Geophysics,
Institute of geophysics Ural Branch of the Russian Academy of Sciences.*
SAVELIEV LEV ANDREEVICH,
Ural State Mining University.

Целью статьи является исследование профилей приемистости нагнетательных скважин Сибирского месторождения Пермского края и разработка эффективного комплекса геофизических методов исследования скважин с целью интенсификации добычи и контроля за его разработкой. Авторами установлено, что анализ разно скоростных замеров расходомерии совместно с замерами индикатора притока дают возможность определить интервалы притока, их процентный вклад в общий дебит скважины и состав поступающего флюида.

The purpose of the article is to study the intake profiles of injection wells of the Siberian field of the Perm Territory and to develop an effective complex of geophysical methods for well research in order to intensify production and control its development. The authors found that the analysis of different velocity measurements of flowmetry together with measurements of the inflow indicator makes it possible to determine the inflow intervals, their percentage contribution to the total flow rate of the well and the composition of the incoming fluid.

Ключевые слова: геофизические исследования скважин, нефтяное месторождение, пласт-коллектор, нефть, газ, продуктивный пласт, скважинная аппаратура, промыслово-геофизические методы.

Key words: geophysical studies of wells, oil field, reservoir formation, oil, gas, productive formation, borehole equipment, field geophysical method.

Введение.

Современный мир все больше нуждается в ресурсах планеты Земля (пища, вода, сырье), включая возобновляемые природные ресурсы (солнце, ветер, ядерная энергия) и ископаемые (уголь, нефть, газ). Для изучения и поиска ресурсов необходимо непрерывно прикладывать усилия, которые позволят их найти, начать разрабатывать и использовать. Эти усилия должны быть основаны на данных фундаментальных исследования, использования новых геофизических технологий и результатов геологического анализа [3; 14; 16; 17].

В настоящее время мы переходим к разработке нетрадиционных и трудно извлекаемых запасов, что диктует необходимость специализированного подбора оптимального комплекса геофизических исследований и сбалансированной стратегии изучения пласта. Их эффективное освоение возможно только при наличии ясного понимания строения пласта, его породной дифференциации и причин, ее порождающих. В процессе геологических исследований все шире используются источники информации на основе новых аналитических методов и измерительных приборов для геофизических исследований в скважинах (ГИС) [2; 6; 7; 14; 16; 18].

Скважины обводняются, пластовое давление снижается, газовые факторы могут изменяться. Это заставляет постоянно получать непрерывно обновляющуюся информацию о скважине и о пласте или нескольких пластах, которые являются объектом разработки [1; 2; 5; 9; 10; 17].

Если целью освоения эксплуатационной скважины является получение возможно большего коэффициента продуктивности при данных параметрах пласта, то целью освоения нагнетательной скважины – получение возможно большего коэффициента поглощения или приемистости, который можно определить как отношение изменения количества нагнетаемой воды к соответствующему изменению давления нагнетания [2; 7; 12; 13].

Для решения поставленной задачи по определению профиля приемистости скважины и определения гидродинамических параметров работы пласта наиболее приемлемым является комплекс геофизических исследований, включающий в себя в обязательном порядке запись кривых термометрии в скважине простаивающей не менее 24 часов, а затем после откачки не менее двух порций объема выкачиваемой жидкости. Также в комплекс в обязательном порядке входит запись прихода жидкости при откачки поточечно и/или непрерывно. В обязательном порядке записывается кривая локаций муфт и перфорационных отверстий в интервале перфорации [13; 16]. Достоверность и полнота решения практических задач при контроле за разработкой ГИС определяется использованием комплекса геофизических методов, методикой исследования скважин и методикой интерпретации результатов исследований.

Целью статьи является разработка эффективного комплекса геофизических методов исследования скважин с целью интенсификации добычи и контроля за его разработкой.

Результаты исследований.

Особенностью Сибирского месторождения является его размещение в юго-восточной краевой части Верхнекамского месторождения калийных солей. Оно расположено в Усольском районе и в территории подчинения г. Березники Пермского края, в 17 км юго-восточнее г. Березники, в 148 км северо-восточнее г. Перми.

Месторождение открыто в 1986 г. параметрической скважиной 42 в результате поисково-разведочных работ на Сибирской площади и включает два купола: Сибирский и Родыгинский. Геологический разрез Сибирского месторождения изучен по материалам бурения структурных, поисковых и разведочных скважин до глубины 2935 м и представлен от четвертичных отложений до отложений эйфельского яруса среднего девона [1; 4; 8; 9; 15].

Промышленная нефтеносность установлена в верхневизейско-башкирском карбонатном (пласты С2b (Бш), С1s (Срп)), визейском терригенном (пласт С1bb (Бб)) и верхнедевон-

ско-турнейском карбонатном (пласт D3fm-C1t (Т-Фм)) комплексах. Пласт C1bb (Бб) в пределах исследуемой площади прослеживается повсеместно. Общая толщина пласта изменяется от 12.6 до 38.4 м. В разрезе пласта выделяется от 2 до 24 проницаемых прослоев толщиной до 13.6 м. Нефтеносность залежи установлена по результатам испытаний и опробований. Нефтенасыщение коллекторов подтверждают результаты интерпретации материалов ГИС и исследования кернового материала по работам ПермНИПИнефть. Температура продуктивных пластов, измеренная при испытании скважин, в карбонатных верхнедевонских и нижнекаменноугольных отложениях (пл. Т-Фм) – 32.0°C, в терригенных нижнекаменноугольных отложениях (пл. Бб) – 31.8°C, в среднекаменноугольных отложениях (пл. Срп, Бш) – 27.5°C [5; 8; 9].

Продуктивные пласты-коллекторы представлены песчаниками средне- и мелкозернистыми, слабоглинистые.

Комплекс геофизических исследований скважин (ГИС) на Сибирском месторождении включает следующие методы: стандартный каротаж 2-х метровым зондом (КС) с записью кривой потенциала собственной поляризации (ПС); боковое каротажное зондирование (БКЗ); микрозондирование (МКЗ); радиоактивный каротаж (ГК, НГК, НК-т, ГК-п, SGK); боковой каротаж (БК); микробоковой каротаж (МБК); индукционный каротаж (ИК); акустический каротаж (АК); кавернометрия (ДС); резистивиметрия (Рез); инклинометрия; акустическая цементометрия (АКЦ) [1; 16-18].

Оценка качества материалов осуществлялась непосредственно производителем геофизических работ при подготовке оперативного заключения по скважине и при визуализации и комплексной интерпретации материалов ГИС в программном комплексе ПРАЙМ.

На основании анализа результатов предыдущих исследований на Сибирском месторождении применения отдельных промыслово-геофизических методов и их возможностей, можно сделать решение в выборе комплекса методов, а именно: термометрия; термодобитометрия; гамма-каротаж; магнитный локатор муфт; расходомерии.

Перед тем как приступить к исследованиям, необходимо уточнить конструкцию скважины (пакерные устройства, глубину воронки НКТ и др.), а также производится отбивка забоя, так как со временем забой скважины может загрязниться, как подтверждает опыт исследований прошлых лет.

Работы проводятся с применением герметизирующего устройства на устье скважины – лубрикатора с превентором, который рассчитан на давление 35 МПа. После ввода скважинного прибора и сборки грузов в лубрикатор и закрепления лубрикатора на месте планшайбы, открывается буферная задвижка и начинается спуск скважинного прибора в скважину.

Кроме того, исследования начинаются с шаблонирования скважины и отбивки забоя, при этом выбирается прибор с диаметром на 15 мм меньше внутреннего диаметра НКТ или пакера.

Все измерения производились на автономным комплексным модернизированным прибором ГЕО-6(производственно-коммерческая фирма "Геотех")[11], которой спускается в скважину на проволоке и производит регистрацию до семи параметров (давление-Р, температура-Т, гамма-излучение-ГК, расходомер-Q, расходомер дополнительный-Q2 или влагомер-VL, локация муфт-LM, термоиндикация потока-STI).

Информация с датчиков поступает в блок памяти глубинного прибора, где хранится в течение всего времени измерения. Питание осуществляется от литиевых батареек или от аккумуляторов. Для увеличения времени работы существует модификация прибора с 2 источниками питания [11].

Использование прибора позволяет:

- производить исследование нагнетательных скважин в рабочем режиме при давлении на устье без остановки закачки и разлива пластовой воды;

тому что температурный градиент уравнивается при движении флюидов. Когда останавливают скважину, можно проследить интервальные перетоки жидкости за колонной, т. к. во время остановки идеальной, с технической точки зрения, скважины мы будем наблюдать только геотермический градиент, увеличивающийся с глубиной на одинаковую величину, и аномалии, связанные с перфорированными участками колонны. При наличии межпластовых перетоков в этот момент будут появляться аномальные отклонения от геотермического градиента в зависимости от типа флюида и его направления течения.

Интерпретация геофизических данных по трем скважинам Сибирского месторождения показала, что по скважине X1 (рис. 1), дебит скважины пласта Бб в профиле приема 2440,0 м–2441,0 м составил 67 м³/сут. По данным комплекса ГИС нагнетаемая жидкость поступает в перфорированную часть пласта Бб до глубины ~2441.4. Интервал перфорации 2453.5–2455.5 м закачиваемую жидкость не принимает. Признаков нарушения герметичности э/колонны в исследуемом интервале, вне интервалов перфорации, не отмечено. По гамма-каротажа в интервале 2445.6–2450.9 м отмечается РГХА. Кроме того, разность температур в интервале 2447.9–2455.2 м связана с загрязненностью бурового раствора.

Рис. 2. Результаты геофизических исследований по скважине №X2

По скважине X2 данным комплекса ГИС нагнетаемая жидкость поступает в перфорированную часть пласта Бб с глубины 2276,0м–2277,0 м, 2278,5м–2279,3м, 2283,3м–2284,1м, 2291,9м–2292,7м (рис. 2). Дебит скважины пласта Бб в профиле приема 120 м³/сут. В этом

случае, нагнетаемая жидкость поступает в перфорированную часть пласта Бб. Признаков нарушения герметичности э/колонны в исследуемом интервале, вне интервалов перфорации, не отмечено. Забой скважины герметичен.

Кроме того, в скважине ХЗ (рис. 3) интерпретация данных ГИС показала, что нагнетаемая жидкость поступает в перфорированную часть пласта Бб до глубины 2395.5 м. Забой скважины герметичен. Признаков нарушения герметичности э/колонны в исследуемом интервале, вне интервалов перфорации, не отмечено. Изменение термоградиента на глубине 2398.8-2399.6 м связано с наличием осадка в зумпфовой части скважины.

Заключение.

Анализ профилей приемистости нагнетательных скважин, вскрывших пласты бобриковской залежи в различных комбинациях, указывает на то, что основной объем жидкости поступает в пласты Бб₂ и Бб₃. Таким образом, продуктивные пласты бобриковских отложений в районе добывающих скважин в основном принимают воду в пропластки, которые и вырабатываются.

Реализация мероприятий по оптимизации системы пластового давления (ППД) позволит замедлить отрицательную динамику пластового давления по реагирующим скважинам, но энергетическое состояние на дату анализа остается неудовлетворительным из-за:

- 1) неравномерного продвижения фронта вытеснения;
- 2) участки залежей с не дренируемыми запасами по причине низких коллекторских свойств.

Рис. 3. Результаты геофизических исследований по скважине №ХЗ

Таким образом, с целью уточнения геологического строения месторождения при бурении скважин рекомендуется проводить обязательный комплекс ГИС в полном объеме, а также – отбор керн для уточнения петрофизической основы. Для более надежного обоснования отметок флюидальных контактов необходимо проведение прямых методов – испытателей пластов на бурильных трубах (ИПТ) и опробователей пластов на каротажном кабеле (ОПК).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дополнение к технологической схеме разработки Сибирского нефтяного месторождения// ООО ПермНИПИнефть. Пермь. 2005 (протокол ЦКР Роснедра от 22.12.2005). URL: <https://rfgf.ru/catalog/docview.php?did=1e91ec8455cc5c124dce5219b39408a1>.
2. Ипатов А.И., Кременецкий М.И. Геофизический и гидродинамический контроль разработки месторождений углеводородов. М.: НИЦ Регулярная и хаотичная динамика, 2006. 780 с.
3. Итенберг С.С. Промысловая геофизика. М.: Государственное научно-техническое издательство нефтяной и горно-топливной литературы, 1961. 388 с.
4. Козлова И.А., Путилов И.С., Филькина Н.А. Использование методов литолого-фациального анализа для уточнения геологического строения карбонатных залежей месторождения Соликамской депрессии // Нефтепромысловое дело. 2010. № 7. С.32-36.
5. Лузина Д.В., Кривошеков С.Н. Анализ фациальных зон и коллекторских свойств турнейско-фаменских рифогенных построек Соликамской депрессии // Вестник ПНИПУ. Геология. Нефтегазовое и горное дело. 2012. № 5. С. 7-15.
6. Методическое руководство по гидродинамическим, промыслово-геофизическим и физико-химическим методам контроля разработки нефтяных месторождений. Миннефтегазпром. М.:ИВНИИ, 1991. 540 с.
7. Методические рекомендации по подсчету геологических запасов нефти и газа объемным методом / под ред. В.П. Петерсилье, В.И. Пороскуна, Г.Г. Яценко. М.-Тверь: ВНИГНИ, НПЦ «Тверьгеофизика» 2003. 254 с.
8. Митрофанов В.П. Особенности фильтрационно-емкостных свойств карбонатных коллекторов Соликамской депрессии. М.: ОАО ВНИИОЭНГ, 2002. 116 с.
9. Некрасов А.С. Оценка продуктивности карбонатных коллекторов сложного строения по данным ГИС // Геология, разработка, бурение и эксплуатация нефтяных месторождений Пермского Прикамья. Пермь, 1999. С. 317-319.
10. Некрасов А.С., О гидродинамической связи между фаменско-турнейской и бобриковской залежами нефти Уньвинского месторождения // Геология, геофизика и разработка нефтяных месторождений. М.: ВНИИОЭНГ, 2006. №1. С. 64-75.
11. Патент RU 20191056168А. Волощук В.П. Автономный комплексный прибор, предназначенный для геофизических исследований ГЕО-6. 27.08.2020.Бюл.№24.
12. Сборник нормативных документов, регламентирующих порядок строительства глубоких скважин при освоении нефтяных месторождений на площади залегания калийных солей Верхнекамского месторождения (Пермский край). ПГТУ, ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», Пермь, 2006. 258 с.
13. Состав обязательного комплекса и порядок проведения промыслово-геофизических исследований в глубоких скважинах на территории Верхнекамского месторождения калийных солей. Пермь, 1999.
14. Сковородников И.Г. Геофизические исследования скважин: учебник для вузов. 4-е изд., переработ, и дополн. Урал. гос. горный ун-т. Екатеринбург: Изд-во УГГУ. 2014. 456 с.
15. Толкачев Г.М. Некоторые направления научных исследований в связи с комплексным освоением недр Березниковско-Соликамского промышленного района Пермской области // Бурение и эксплуатация нефтяных и газовых скважин: Межвуз. сб. науч. тр. № 181. Изд. Пермского ун-та, 1976. С. 3-11.
16. Техническая инструкция по проведению геофизических исследований и работ приборами на кабеле в нефтяных и газовых скважинах (РД 153-39/0-072-01). М., Издательство «ГЕРС», 2002. URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01000729166>.

17. Технологическая схема геофизических исследований в глубоких скважинах на территории Верхнекамского месторождения калийных солей. Пермь, 1995. URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=322577&dst=100109>.

18. Шлюмберже. Каталог интерпретационных решений. 2017. 216 с.

© *Иголкина Г.В., Савельев Л.А., 2024.*